

**PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES HACIA LOS
PROFESORES DE MUCHOS AÑOS DE SERVICIOS EN LA DOCENCIA
ESTUDIO DE CASO: CARRERA CONTADOR PÚBLICO**

Karen Gricel Rodríguez Borge¹
Dr. Robert Beltrán López²
Dr. Eustacio Díaz Rodríguez³
MAN Mario Arturo Selem Salinas⁴

Resumen

El contenido de la tesis se basa en la Percepción de los estudiantes hacia profesores con muchos años de servicio en el Instituto Tecnológico de Chetumal, se investigó los posibles factores que afectan en el desarrollo del enfoque alumno-docente de acuerdo a tres clasificaciones de los docentes: Longevos, Intermedios y Nuevos. El estudio del caso se llevó a cabo con los alumnos de sexto y octavo semestre de la carrera de Contador Público, se aplicó un cuestionario para obtener mayor información, motivo que permitió tener una base de datos con las respuestas actuales.

Palabras Clave: Percepción, docentes, alumnos, competencias, motivación, deserción.

Abstract

The contents of this thesis are based on the perception of students toward teachers with many years of service in the Technological Institute of Chetumal, investigated the possible factors that affect the development of the student-teacher approach according to three classifications of teachers: New, Intermediate and long-lived. The study case was elaborated with students of 6th and 8th semester of the career of public accountant, a questionnaire was applied to obtain more information, which allowed us to have a data base with the current answers.

Keywords: Perception, teachers, students, competences, motivation, desertion.

Introducción

La investigación de Percepción de los estudiantes hacia profesores con muchos años de servicio en la educación superior se elaboró en Chetumal, Quintana Roo, en el Instituto Tecnológico de Chetumal, para conocer que piensan los estudiantes de sus profesores con muchos años de servicio, si consideran que son competentes, es decir tienen el conocimiento adecuado para impartir la materia. Si tienen la misma motivación de enseñar que un maestro que apenas comienza en su carrera como docente dentro del Instituto, la motivación es una herramienta clave para que los estudiantes sobre salgan dentro del aula y puedan adquirir mayor conocimiento.

El tema que se aborda es la primera vez que se realiza en esta institución y se enfoca en los docentes de la carrera de Contador Público.

Material y Métodos

Según la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2013). Las competencias docentes del profesor del SNEST (Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica) son: disciplina, planificación del curso, diseño de ambientes de aprendizaje, estrategias, métodos y técnicas de aprendizaje, motivación, evaluación del aprendizaje, comunicación, gestión del curso y tecnologías de la información y de la comunicación.

¹ Karen Gricel Rodríguez Borge. Estudiante de 8to semestre de Contador Público. Instituto Tecnológico de Chetumal.

² Dr. Robert Beltrán López. Profesor del Departamento Económico Administrativo. Instituto Tecnológico de Chetumal.
Email: rbeltran@itchetumal.edu.mx (Autor correspondiente).

³ Dr. Eustacio Díaz Rodríguez. Profesor del Departamento Económico Administrativo. Instituto Tecnológico de Chetumal.

⁴ MAN Mario Arturo Selem Salinas. Profesor del Departamento Económico Administrativo. Instituto Tecnológico de Chetumal.

Los estudiantes para la formación de nivel superior deben mejorar las competencias adquiridas y obtener nuevas, donde podrán elevar su nivel profesional, a través de los docentes que transmitan conocimientos; estos son las personas capacitadas para transmitir información, guiar al alumno para que vaya adquiriendo ciertos requisitos mínimos que exige el perfil profesional.

Existen diferentes factores que influyen en el desarrollo y formación de los estudiantes:

El trabajo en equipo es una de las cualidades que todas las personas en general deberían tener, promueve aptitudes positivas entre los miembros y potencializa los esfuerzos para obtener mejores resultados. El trabajo en equipo se basa en que todos los integrantes se involucren, aportando ideas para que el objetivo a alcanzar sea mejor, sin dejar a un lado que si todos colaboran el tiempo se reduce y se vuelve más eficaz la colaboración. Según J. A. Carazo, el docente tiene la tarea de transmitir a los estudiantes todos los conocimientos posibles, mejorar sus habilidades de aprendizaje y motivarlos todos los días para lograr las competencias y objetivos que se quiere cumplir a lo largo de todo el plan de estudios establecido en la carrera.

Con mayor experiencia en el campo laboral y profesional, los docentes tienen la posibilidad de enseñar a los estudiantes con casos reales en la vida cotidiana de un contador, de acuerdo al margen del plan de estudios establecido. Mejorando las capacidades de los estudiantes y motivándolos a tener metas a futuro en el campo profesional.

Como se acaba de mencionar todos los docentes deben cumplir con ciertas competencias y cubrir un perfil, si habla de los docentes en general quiere decir que no importa la edad que tengan, deben tener las cualidades necesarias para impartir una clase y ser validado como profesional, si lo vemos desde la perspectiva, donde la edad influye en el desempeño laboral de los docentes, entrarían otros factores como la motivación que tienen al inicio de su carrera hasta culminar con ella y la experiencia, después de varios años de servicio se va adquiriendo experiencias donde un maestro va mejorando la manera de impartir su clase, transcurrido el tiempo los beneficiados con esa experiencia adquirida son los alumnos.

Según J. A. Carazo, podemos definir las competencias como conjuntos estabilizados de saberes, conductas tipo, procedimientos estándar, tipos de razonamiento, que se pueden poner en práctica sin nuevo aprendizaje.

La lista definitiva de competencias es la siguiente:

Conocimientos básicos de la profesión

Como docentes es esencial tener los conocimientos básicos de la profesión, es una herramienta de trabajo para apoyar a los alumnos a adquirir los conocimientos de manera íntegra y responsable. Comprometidos con el desarrollo económico, sustentable, político, social y cultural para el uso racional de los recursos naturales y capaz de vivir eficientemente su profesión.

Capacidad de comunicación (oral y escrita)

Es un elemento importante para poder cumplir con las responsabilidades como docente, brindándoles a los alumnos toda la información necesaria para ampliar los conocimientos, transmitiendo ideas y opiniones para mejorar.

Resolución de problemas

La enseñanza desde esta perspectiva pretende poner el acento en actividades que plantean situaciones problemáticas cuya resolución requiere analizar, elaborar, reflexionar, argumentar y comunicar ideas. En esta competencia el docente tendrá la capacidad de buscar la mejor solución ante cualquier situación que se pudiera presentar dentro del aula de clases.

Capacidad de organizar y planificar

Esta competencia se basa en organizar y planificar la clase atendiendo las diferencias grupales e individuales, aplicando estrategias de trabajo para que los alumnos reflexionen de lo que aprendieron y puedan expresar sus ideas ante los demás.

Capacidad de trabajar en equipo.

El docente deberá tener la capacidad de transmitir la colaboración del trabajo en equipo, fomentando un ambiente de trabajo adecuado para todos, logrando un objetivo en común.

Compromiso ético (Honestidad).

En esta competencia se entiende que el docente deberá tener la capacidad de buscar la solución de cualquier problema, siempre que la situación se pudiera presentar respetando el margen de docente-alumno, es decir manejando la situación de manera ética y profesional.

Responsabilidad en el trabajo

Una de las competencias clave de esta profesión es buscar resultados, teniendo la responsabilidad hacia su labor como docente.

Motivación en el trabajo

Es la competencia más importante de la profesión, se basa en tener la motivación suficiente para poder transmitirla a los demás. Se trata de integrar las necesidades y las metas de los alumnos para llegar a las metas del plan de estudio.

Preocupación por la calidad y la mejora

Los docentes tienen el compromiso de dar educación de calidad de acuerdo con su código de ética profesional, en el Instituto se maneja el modelo de educación por competencias, impulsando a los estudiantes a buscar una mejora continua.

Se hace énfasis en estos puntos porque creemos que son importantes para mejorar continuamente. Según Rodríguez Marín, J. el docente debe evolucionar continuamente, con base a las estructuras que marque el programa y el ritmo de vida a nivel profesional.

Enfoque

Se utilizó un enfoque cualitativo, con un diseño no experimental, donde se podrá analizar el sentir de los estudiantes hacia sus profesores que tienen mayor experiencia con base a los años en el ámbito laboral como docentes. Para profundizar más en el tema se tomará en cuenta el punto de vista de los estudiantes hacia los docentes longevos, con un enfoque dirigido de forma informativa a la percepción que tenían al principio de su carrera como docentes y como se encuentra en la actualidad.

Tipo

Este estudio es de tipo cuantitativo no experimental ya que no hay manipulación de variables, solo se observará el fenómeno en su contexto natural para luego analizarlo, los resultados se obtendrán de acuerdo con el instrumento de mediación que se realizó.

El significado de la percepción en diferentes ángulos

Con el propósito de entender qué percepción tienen los estudiantes de nivel superior de la carrera de Contador Público con respecto a sus profesores longevos, creamos tres categorías, en la primera se encuentran los docentes longevos, en la segunda están los docentes intermedios y la tercera los docentes nuevos.

La percepción es el primer conocimiento que tenemos sobre algo en particular, por medio de las impresiones que genera y la cual comunica a nuestros sentidos. Motivo por el que se clasifica de acuerdo al tiempo que tienen laborando en el Instituto. Los docentes longevos, se refiere a que tienen muchos años de experiencia impartiendo clases dentro del instituto. Los docentes intermedios, que tienen experiencia, pero no rebasan los años de la primera categoría. Los docentes nuevos, son aquellos que tienen pocos años de servicio.

Montoya y Farías (2017) dicen que las competencias son la capacidad de una persona para ejecutar un trabajo cumpliendo con un determinado estándar en entornos laborales, para ser competentes los profesionales deben estar capacitados en tres vertientes diferentes y complementarias: la cognitiva (conocimientos -técnicos), la procedimental (habilidades- destrezas) y la actitudinal (valores, ética y actitudes -comportamiento).

En el estudio realizado sobre las competencias relevantes en Contaduría Pública y Finanzas (CPF) por Montoya y Farías (2017) en la parte de los conocimientos presentan diferencias significativas entre el nivel de exigencia del mercado y el nivel de capacitación de la universidad. Un recién egresado universitario en CPF debe tener sobre un total de 30 habilidades para poder desempeñar adecuadamente su actividad profesional, con respecto a los resultados de las habilidades se presentan diferencias significativas entre el nivel de exigencia del mercado y el nivel de capacitación de la universidad. Un recién egresado universitario en CPF debe tener sobre un total

de 7 valores, ética y actitudes para poder desempeñar adecuadamente su actividad profesional, en esta investigación presentan diferencias significativas entre el nivel de exigencia del mercado y el nivel de capacitación de la universidad.

De acuerdo a los resultados anteriores, los estudiantes egresan con competencias deficientes, insuficientes en opinión de las empresas, los responsables de inculcar aquellas competencias son los docentes, quienes están capacitados para formar estrategias y transmitir conocimientos e ir formando profesionistas con competencias altamente productivas.

Para poder formar estudiantes capaces, los docentes deben ser competentes, al impartir clases en un nivel superior, quiere decir que ya son profesionistas dotados de competencias que van a transmitir, de manera que si no enseñan adecuadamente, los estudiantes no alcanzan el nivel de profesión que se espera que ya tengan al egresar.

Clasificación de los docentes en cuanto a sus competencias

Docentes longevos

Los docentes con muchos años de servicios son competentes, tienen los conocimientos base que se han ido actualizando a lo largo de los años, habilidades ya formadas a base de experiencias impartiendo clase en las aulas por mucho tiempo y un comportamiento ético profesional maduro.

Según la investigación de Guerrero (2015) en su estudio del Factor de apoyo para disminuir la reprobación y deserción escolar no menciona que existen diversos factores que intervienen en el logro educativo de los estudiantes y que se requiere invertir recursos y tiempo en la capacitación de los docentes.

De acuerdo a lo mencionado al terminar su carrera profesional el docente y la capacitación no concluye si no que es el comienzo de su formación, en donde la institución educativa debe seguir invirtiendo para fortalecer sus competencias y estos las puedan transmitir, por lo cual va a contribuir en la disminución de la reprobación y deserción escolar. Los docentes longevos son los que han recibido mayor capacitación por parte de la institución en donde ejerce, lo que quiere decir que son más competentes en cuanto a sus conocimientos y habilidades catedráticas.

Los docentes longevos tienen mayor experiencia, pero eso no quiere decir que todos estos se hayan adaptado a las actualizaciones que se han surgido en todos sus años, estos no se logran adaptar al 100% por que es probable que no estén de acuerdo en todos los cambios que se efectuaron por los avances tecnológicos, lo que brinda una herramienta de trabajo más eficaz para resolver los problemas que se pudieran presentar en el campo laboral. Ya que recordar el pasado ayuda a no volver a cometer los mismos errores o caer en un bache donde no se pueda salir de ahí y enseñar cosas obsoletas que no sirven en el nuevo sistema.

Docentes intermedios

Los docentes intermedios son competentes, tienen los conocimientos adquiridos en su carrera de docencia o profesional y actualizados, habilidades pulidas y las que han adquirido en su desempeño laboral; actúan con un comportamiento ético profesional con valores que no se pierden a lo largo de los años.

Estos docentes a diferencia de la categoría anterior, tienen menos experiencia, pero eso no quiere decir que son menos competentes, en el sistema por competencias que lleva la institución ayuda a los docentes a fortalecerse en ese aspecto para poder transmitirlos, armando estrategias de enseñanza donde los alumnos puedan recepcionar mejor la información, eso es un factor que evita la reprobación y deserción escolar según Guerrero (2015).

Docentes nuevos

Los docentes con pocos años de servicio son competentes, tienen los conocimientos, habilidades que irán puliendo y un comportamiento ético profesional.

Los docentes deben de implementar estrategias para motivar a los alumnos a interesarse en su clase, en la motivación de un alumno influyen los factores externos e internos que los rodean, es difícil captar la atención del alumno cuando está pensando en circunstancias de fuera.

Según Alvarado, J. et al (2016). La falta de motivación del estudiante tiene su origen, a menudo, en la falta de sentido que para el alumno representa lo que está estudiando y en la falta de estrategias de estudio adecuadas. Es difícil que alguien se entusiasme con una actividad si no le encuentra sentido.

Si el docente está motivado se transmite positivamente a los alumnos, quienes como receptores de esa energía positiva pueden realizar los deberes académicos por sí solos con mejores resultados, que cuando los realizan obligatoriamente donde se pueden encontrar deficiencias al no agradecerle al alumno la materia.

Los docentes no se integran con todas las competencias requeridas en la institución educativa, les hace falta experiencia que irán adquiriendo a través del paso del tiempo, al momento de impartir sus clases, y en sus capacitaciones y actualizaciones que la institución les brinda, y uno de los factores que evitan la reprobación y deserción escolar según Guerrero (2015) son las competencias que los docentes tienen al impartir sus clases y las que le transmite a sus alumnos, en este punto entra en la inversión de los recursos y el tiempo de capacitación y formación de los docentes.

Clasificación de los docentes en cuanto a la motivación.

Docentes longevos

La motivación de los docentes con muchos años de antigüedad va disminuyendo si el plan de estudio que aplican es el mismo en cada ciclo escolar, frecuentemente caen en rutina y se vuelve cansado para los docentes y obsoleto para los alumnos, es decir les causa menor interés.

Los resultados del estudio realizado por Solís Castillo, F. et al (2017). Indican que hay una preferencia de los maestros a no establecer contacto con los padres de familia, López y Pérez (2016) coinciden en su estudio donde menciona que anteriormente las decisiones de la escuela eran aceptadas por los padres sin objeción.

Los docentes longevos tienen costumbres antiguas donde era más estricta la educación que les brindaron, en la actualidad se ha modificado, los alumnos cuentan con derechos que no se pueden omitir y es posible que algunos profesores ubicados en esta categoría no respeten o no estén de acuerdo con los cambios que se han dado a través del tiempo, la educación es más flexible, las instituciones escolares son creadas para formar a alumnos competentes y poder egresar con la formación requerida, donde los métodos antiguos no funcionan con el mundo moderno por lo que se han tenido que innovar conforme transcurre el tiempo.

En el estudio realizado por Solís Castillo, F. et al (2017) se menciona que los padres deben involucrarse en la escuela de sus hijos. Esto requiere de un trabajo mutuo entre escuela y familia quienes son los personajes que influyen en el estudiante dentro del hogar, donde el factor importante que son los padres ayuda en la formación del educado inculcando valores, actitudes, motivando y alentando para culminar su carrera profesional.

Docentes intermedios

La motivación de los docentes intermedios está en declive, entra en una etapa de aburrimiento y cansancio donde la monotonía prevalece y el ambiente externo los abraza, como su vida personal, su posgrado, cargas administrativas, entre otras actividades que los absorbe.

En el estudio realizado por Solís Castillo, F. et al (2017) indica que el 27.7% lleva trabajando como maestro entre 11 y 15 años. En el estudio muestra que existe un mayor número de docentes ejerciendo, quienes se han adaptado al cambio y han permitido involucrar a la familia en la formación del alumno desde el hogar.

Docentes nuevos

La motivación de los docentes nuevos está en la cima, después de una larga carrera llena de obstáculos, la satisfacción de haber egresado, es un factor que influye en su entusiasmo al realizar su trabajo.

Los docentes de esta categoría se han ido formando con el punto de vista actual, donde la familia es un factor importante en el desarrollo profesional del alumno, quienes son los que los impulsan en su formación.

La Percepción de los estudiantes hacia los profesores con muchos años de servicio

Según la Real Academia Española (2014). La percepción es una sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.

En nuestra investigación queremos saber la percepción actual que tienen los estudiantes hacia sus profesores longevos, el sentir y la impresión que les causan aquellos docentes a los estudiantes es importante, para conocer el grado de aceptación que tienen hacia su método de enseñanza. De acuerdo a otras investigaciones relacionadas con la percepción de los estudiantes del desempeño de los docentes en la Universidad Nacional del Centro de Perú, mencionaba que todos los niveles educativos son blanco de críticas, debido a los bajos niveles de rendimiento, motivo que llama la atención de los padres de familia y la población en general. Se llevó a cabo la investigación de la percepción que tienen los estudiantes de los docentes para poder determinar los factores que son afectados.

Según la Real Academia Española (2014). El estudiante es una persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza. El estudiante es una parte importante de la investigación, ya que ellos son la razón de que existan los docentes, para transmitir conocimientos a las generaciones nuevas, y estas puedan egresar preparados para trabajar o dirigir una empresa según su preferencia.

Según la Real Academia Española (2014). Docente: perteneciente o relativo a la enseñanza. El docente es nuestro objeto de estudio, estamos enfocados en los longevos, quienes después de muchos años de servicio siguen impartiendo clases, estos deben de actualizar no solamente los conocimientos de la materia que imparten, también su método de enseñanza que le permitirá transmitir mejor la información a los estudiantes de esta generación, ya que los estudiantes nuevos crecen con conocimientos de nuevas tecnologías que se utilizan en no solo en la vida cotidiana sino también en las diferentes áreas laborales, para aquel cambio constante se necesitan docentes que se estén actualizando constantemente, los profesores con muchos años de servicio ya tienen un patrón de enseñanza que se debe romper e implementar nuevos, esto se dice fácil pero este proceso puede ser bastante difícil.

Según la Real Academia Española (2014). Longevos: que alcanza una edad muy avanzada. Los docentes longevos son maestros con bastantes años de servicio, tal vez personas de una edad avanzada, donde su motivo por seguir trabajando son distintas en cada uno de ellos, puede ser por que necesitan dinero para mantenerse y también a su familia, o por institucionalistas. Realizamos una clasificación en tres categorías, los docentes longevos, intermedios y nuevos, enfocados a su motivación y tomamos un panorama de las competencias que deben tener.

Según la Real Academia Española (2014). Motivación: conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. La motivación es importante en el docente, ya que aquellos no solo deben estar motivados para realizar un buen trabajo, también deben transmitirla a los estudiantes y lograr que aprendan de una manera fácil y no obligatoria. La motivación no siempre es la misma al inicial y al terminar una cosa, esta va menguando al paso de los años y es posible que desaparezca y en lugar de cumplir con algo porque te gusta, lo haces por obligación, esto causaría repercusiones reflejadas en su trabajo.

Según la Real Academia Española (2014). Competencia: pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado.

La competencia de un docente se adquiere mediante sus estudios, se desarrolla en su trabajo y se complementa con el paso del tiempo con capacitaciones, es importante que los docentes tengan competencias desarrolladas y no se estanquen, debe seguir adquiriendo aptitudes para poder formar mejor a los alumnos.

Clasificación de los docentes

Nuestro objeto de estudio son los docentes longevos de la carrera de Contador Público, del Instituto Tecnológico de Chetumal. Donde enfocamos en la percepción que tienen los estudiantes hacia los profesores con muchos años de servicios.

La tarea de los docentes es compartir su conocimiento, de modo que los receptores puedan aprender de manera sencilla lo que se les enseña, al paso del tiempo los métodos de enseñanza van cambiando, eso obliga a los profesores a actualizarse, resulta un proceso complicado para algunos pero no es imposible, los factores que influyen en ese proceso son las competencias donde los maestros cuentan con cierto número de ellas adquiridas

y llevadas a la práctica, permite que sigan adquiriendo más, el otro factor es la motivación que determina el estado de ánimo del individuo. De estos dos factores se originan tres clasificaciones:

Los docentes longevos

Los docentes intermedios

Los docentes nuevos

Las competencias y la motivación que tienen estas tres categorías son distintas, lo que causa una incertidumbre, su método de enseñanza es diferente, su motivación y la manera de transmitirla es distinta, y los resultados también lo son, la deserción en los estudiantes es común, el número de titulados no es satisfactorio, este problema es causado por factores externos que viven los estudiantes, pero igual por los docentes que es probable que no puedan motivar a los alumnos a continuar con sus estudios, haciéndoles ver los beneficios de la carrera o buscando estrategias distintas de enseñar, porque no todos los alumnos aprenden de la misma manera.

Según Alvarado, J. et al (2016). La falta de motivación del estudiante tiene su origen, a menudo, en la falta de sentido que para el alumno representa lo que está estudiando y en la falta de estrategias de estudio adecuadas.

Deserción Escolar

El rezago, la reprobación y la deserción escolar, afectan la eficiencia terminal por la diversidad de factores que interactúan y dificultan su solución y complejizan esta problemática. Estos fenómenos han sido preocupación permanente y objeto de investigaciones; las referidas a la Eficiencia Terminal (ET) han estado orientadas a conocer su dimensión cuantitativa e incorporan aspectos como la trayectoria y rendimiento escolares, tiempo en que se realizan los estudios, el egreso y titulación.

Esta situación refleja la necesidad que tienen las Instituciones de Educación Superior (IES) de llevar a cabo estudios, en relación con los factores que influyen sobre su trayectoria escolar. La información obtenida serviría para identificar y atender las causas que intervienen en el éxito o en el fracaso escolar; en el abandono de los estudios y en las condiciones que prolongan el tiempo establecido en los planes de estudio para concluir satisfactoriamente los Mismo (ANUIES 2002).

La deserción escolar es un problema educativo, que afecta el desarrollo del alumno que está dejando de asistir a la escuela y también de la sociedad en la que se desenvuelve, causando diferentes problemáticas, es decir por las situaciones que posiblemente enfrente y no tenga la capacidad suficiente para resolverlo de la manera correcta o factible para ambas partes en caso de que se involucren terceros.

La deserción escolar ha venido creciendo de manera muy importante dentro del sistema educativo, de acuerdo a un estudio realizado en el año 2008, se registraron altos niveles de abandono escolar en casi todos los niveles educativos, resaltando que 70 % de los alumnos que abandonaron sus estudios fue por factores sociales y el 30% fue por académicos.

Todo esto fue a consecuencia de las influencias negativas que ocasionaron los procesos políticos, problemas económicos, sociales y culturales que impidieron el desarrollo de la sociedad. La deserción escolar es un problema educativo que afecta el desarrollo de la sociedad, es decir los alumnos dejan la escuela, pueden existir diferentes factores internos y externos. Por mencionar dos, está la falta de motivación para seguir con el plan de estudios o bien por problemas económicos que no le permitan continuar.

A continuación, presentamos unas tablas con los datos Escolares Periodo Agosto-diciembre 2017 del Instituto Tecnológico de Chetumal que permiten ver el número de alumnos que se encuentran inscritos en la carrera de contador público en los distintos semestres.

Tabla 1.

CONTADOR PUBLICO TEC ABIERTO	
SEMESTRE	NUM. DE ALUMNOS
13	2
11	3
9	6
7	4
6	1
5	3
3	8
2	2
1	20

Tabla 2.

CONTADOR PUBLICO ESCOLARIZADO	
SEMESTRE	NUM. DE ALUMNOS
15	1
13	1
11	5
9	33
7	72
5	61
3	61
1	114

Fuente: Elaboración propia con ayuda del Departamento de Servicios Escolares (2017).

Como podemos observar el número de alumnos en la modalidad abierta es mínima a partir del tercer semestre, causando dudas si el plan de estudios es adecuado para ellos o buscar una alternativa a los problemas de deserción para poder evitarla.

En cuanto a la tabla dos tenemos respuestas positivas, los semestres más avanzados son de 1 alumno que por diferentes motivos no han podido egresar, pero se encuentran en el proceso, los otros semestres se encuentran en un nivel estable y que esperemos que continúe de manera regular, para lograr un mayor número de egresados titulados de acuerdo a su generación.

Para poder identificar la percepción de los estudiantes hacia los profesores con muchos años de servicio en la educación superior. Para profundizar más en el tema se tomará en cuenta el punto de vista de los estudiantes hacia los docentes longevos, con un enfoque dirigido de forma informativa a la percepción que tenían al principio de su carrera como docentes y como se encuentra en la actualidad.

Aplicamos el instrumento del cuestionario para conocer la percepción de los estudiantes hacia los profesores. En el documento expedido por la dirección general de educación superior tecnológica se presenta las competencias que debe tener el docente de nivel superior, encontramos parte del cuestionario que se aplica en las instituciones tecnológicas para evaluar al docente, tomamos algunos datos que añadimos a nuestro instrumento para complementarlo correctamente.

El docente tiene la tarea de transmitir a los estudiantes todos los conocimientos posibles, mejorar sus habilidades de aprendizaje y motivarlos todos los días para lograr las competencias y objetivos que se quiere cumplir a lo largo de todo el plan de estudios establecido en la carrera.

Instrumento de medición

El instrumento de medición se utilizó para la obtención de resultados con base a la información teórica planteada anteriormente. Se cree que los resultados serán de gran apoyo para completar el análisis gráfico y la conclusión de la tesis.

El documento está estructurado de una manera simple, es decir, en la primera hoja se hace una breve explicación del proyecto, los objetivos y la clasificación de los docentes, seguido de la ponderación para evaluar. Son 16 preguntas divididas en tres secciones, en cada una se explica brevemente de que trata. Se consideró el tiempo que disponen los alumnos entre clases y el cuestionario se realizó para un tiempo determinado entre 10-15 min por alumno. Al final se dejó un espacio libre para cualquier comentario o argumento acerca del mismo.

Aplicación del Instrumento y Resultados

El Cuestionario aplicado de la Tesis Percepción de los Alumnos hacia los docentes Longevos, Intermedios y Nuevos se llevó acabo del 27 de febrero al 1 de marzo de 2018. Se aplicó a 112 alumnos de Carrera de Contador Público, 47 alumnos de Sexto Semestre y 65 alumnos de Octavo Semestre.

El objetivo principal era recopilar y analizar la información, durante el proceso de aplicación se observó que los alumnos mostraban interés, haciendo preguntas del proyecto. Motivo que permitió conocer la percepción actual que tienen los alumnos de la Carrera de Contador Público hacia los docentes, de acuerdo a la clasificación Longevos, Intermedios y Nuevos.

Sección A Competencias del Docente

En esta sección se encontró que los alumnos identificaban las competencias de los docentes como un conjunto de recursos, conocimientos, habilidades y actitudes que necesitan los profesores para resolver de forma satisfactoria todas las situaciones que se pudieran presentar en el aula.

A continuación, se observan los resultados mediante gráficas:

Gráfica 1 Cumplimiento de las Competencias Docentes

Elaboración propia (2018).

La gráfica anterior muestra que el 42.5% de los alumnos están de acuerdo en que casi siempre los docentes cumplen con los conocimientos y habilidades para tener un aprendizaje satisfactorio, entre la clasificación de los docentes mencionaban que en su mayoría los maestros Intermedios muestran mayor interés de seguir innovando sus técnicas y métodos de enseñanza. El 24.5% explica que siempre cumplen en los aspectos básicos, pero esperan más empeño por parte de los docentes. El 21% es indiferente por qué les regular, por eso la similitud con el porcentaje anterior, no todos esperan más de los docentes. Por último el 8% y 4% no le toman la importancia necesaria y solo esperan aprobar la materia. En los comentarios se mencionó que durante el periodo escolar los docentes cubren todo el plan de estudios de la materia que imparten, pero no todos complementan con habilidades y experiencias profesionales como Contador Público.

Gráfica 2 Cumplimiento de las Competencias Docentes

Elaboración propia (2018).

Siguiendo con la evaluación del cumplimiento de las competencias de los docentes, el 44% de los alumnos de octavo semestre indican que casi siempre cumplen de manera regular y satisfactoria. El 27.5% indica que siempre pero contrario del resultado anterior lo hacen de manera básica. Entre estos resultados se encuentran las clasificaciones de Docentes Longevos e Intermedios. Seguido del 20% que es indiferente para los alumnos y solo quieren egresar. El 6.5 y 2% fueron los alumnos más sinceros que indicaron en comentarios que agradecerían más empeño y dedicación porque son futuros egresados y esperan tener todos los conocimientos necesarios para terminar la carrera satisfactoriamente. En general cumplen con las normas del Instituto, pero no se toman el tiempo adecuado para analizar temas complejos y lograr un aprendizaje satisfactorio. Haciendo una comparación general de esta sección se puede observar que los alumnos de sexto semestre pretenden solo aprobar la materia. Contrario de los alumnos de octavo semestre que exigen mayores competencias para prepararse a la vida laboral y profesional.

Sección B Conocimientos

En esta sección los alumnos evaluaron al docente con base a los conocimientos, instrumentos y herramientas necesarios para trabajar en clase promoviendo un entorno virtual y didáctico para los alumnos. Gestión de conocimientos, emprendimiento y con actualizaciones permanentes.

Gráfica 3 Evaluando los Conocimientos en el Aula

Elaboración propia (2018).

Como se menciona en la breve explicación de esta sección los alumnos evaluaron el conocimiento didáctico que manejan los docentes referentes a la asignatura, se puede observar que hay similitud en los porcentajes de casi siempre y siempre con el 32% analizando la situación, los alumnos comentan que para ellos es didacta la clase cuando los maestros usan un cañón visual y exponen temas. Dentro del resultado resaltan los docentes Longevos e Intermedios que usan las herramientas básicas de tecnología. El 26% se muestra indiferente, opina que no están cumpliendo satisfactoriamente con los conocimientos en el aula. Por último, el 7% y 4% menciona que ellos prefieren diferentes herramientas o métodos de enseñanza en un entorno didáctico y tecnológico. Como ejemplo nos mencionan en los comentarios de la evaluación, que algunos docentes Nuevos utilizan plataformas en línea para incorporar la clase y poder evaluar una actividad dentro de la misma.

Gráfica 4 Evaluando los conocimientos en el Aula

En esta sección los alumnos de octavo semestre indicaron con el 34.5% que casi siempre los docentes cumplen con el conocimiento y lo reflejan de manera continua y didáctica. Continuando con el resultado anterior, aquí también se puede observar resultados similares, pero los alumnos del 28% opinan que sería satisfactorio que los docentes complementen las clases con nuevas técnicas visuales para comprender mejor los temas. Si observamos la gráfica podemos encontrar que solo el 5% menciona que poco, pero ¿por qué? La respuesta de los alumnos fue la siguiente: Algunos docentes longevos vienen, forman equipos para asignar temas y en cada clase un equipo expone, así es su materia, como aprenderemos si nosotros ajenos al tema tenemos que explicar a los demás compañeros.

Continuando tenemos el contraste de casi poco con el 20% que explica que para ellos es conveniente que los docentes apliquen esa técnica porque así se llevan segura la materia. Considero que existen dos tipos de alumnos.

El primero es el que busca sobresalir en la clase, aportando ideas para que el docente comprenda lo que sería bueno para complementar el tema, buscando una herramienta didáctica y completa para lograr el objetivo. El segundo es el alumno conformista que solo hace lo que el docente le indique sin preguntar por qué o bien buscando una manera diferente para comprender mejor el tema, el solo busca aprobar la asignatura, es donde recae el resultado 22.5 % que le parece indiferente la situación. Me parece un pensamiento irresponsable porque se trata de nuestro aprendizaje y siempre se debe buscar mejorar y sobresalir ante cualquier situación.

Sección C Competencias que deben transmitir

Por último, en esta sección se puede encontrar que los alumnos evaluaron al docente, que además de las competencias específicas también deben transmitir políticas de emprendimiento hacia los estudiantes, es decir, con proyección al mundo laboral, la sociedad y el desarrollo personal y profesional.

Gráfica 5 Cumplimiento de las Competencias que deben transmitir los docentes

En esta sección los alumnos evaluaron al docente en las competencias que debe transmitir en diferentes enfoques. El 40.5% indicó que casi siempre los docentes cumplen, mencionando ejemplos en clase pero nada más. El 31% tiene similitud, es decir, los alumnos mencionan que los docentes tratan de ser más visuales enseñando ejemplos y resolviendo casos similares. El 16% se muestra indiferente, explica que el docente no hace por mejorar e implementar temas reales que puedan ser útiles en un futuro profesional, la manera de impartir la clase se vuelve algo rutinario de cada semestre. Dentro de estos resultados se encuentra a los docentes longevos e intermedios. El 9% indica que casi poco, complementando con el 7% que mencionan que apreciarían que los docentes tengan la iniciativa de hacer cosas nuevas para poder aprender de todo el campo laboral de un contador. Mencionan que los docentes nuevos tratan de colaborar con la iniciativa de mejorar las clases, pero aún no logran el objetivo principal. En lo personal me hubiera gustado poder visitar el área financiera de una empresa, conocer el trabajo que hay detrás de toda un área de producción y venta. También conocer el área administrativa de la empresa. Regresando al tema los resultados indican duda si es docente el que no transmite correctamente o es el alumno el que no pone empeño en esta situación.

Gráfica 6 Cumplimiento de las Competencias que deben transmitir los docentes
8° SEMESTRE
 Total de alumnos:75

Elaboración propia (2018).

Por último, en esta sección el 35.5% de los alumnos de octavo semestre indican que la mayoría de los docentes cumplen con las características mencionadas en el cuestionario. El 34% de los alumnos que respondió que siempre, explican que los docentes tienen los conocimientos y habilidades para contribuir en el aprendizaje de los alumnos, explicando ejemplos para poder ponerlos en práctica durante el semestre. El 18% que se muestra indiferente menciona que le gustaría visitar áreas contables de empresas o bien un despacho contable. El 8% y 4.5% sugieren que sería de gran apoyo para los alumnos que los docentes junto con la Institución implementen técnicas para vincular el aprendizaje con temas reales, es decir, poder practicar de manera regular en una empresa. Mejorando las habilidades de los alumnos para el futuro. Cabe mencionar que hubo más comentarios donde indican que les gustaría que los docentes en sus tres clasificaciones, Longevos, Medios e Intermedios sean más completos, es decir, que tomen temas actuales que puedan explicar una situación o entorno para una mayor comprensión en el ámbito profesional de un Contador Público.

Conclusión

La Investigación Percepción de los estudiantes hacia profesores con muchos años de servicio en el ITCH dejando como resultado el enfoque alumno-docente.

De acuerdo con el instrumento de medición que se aplicó se llegó a la conclusión de que hay similitud en la información que se obtuvo en la investigación teórica, la cual se tomó como base para realizar el cuestionario, en primera instancia se obtuvo un enfoque más claro de la percepción de los alumnos hacia los docentes, que era el propósito principal en esta premisa.

De acuerdo con la clasificación de los docentes se encontró respuestas contundentes que permite explicar la respuesta de los alumnos. Los docentes longevos tienen métodos anticuados y obsoletos, que ya no causa interés

en los alumnos, motivo por el cual se va perdiendo la motivación y causa el bajo nivel en la obtención de las competencias de los alumnos.

Los docentes intermedios tratan de estar en un punto neutral de esta idea, es decir, toman como ejemplo ciertos métodos de los docentes longevos, pero lo aplican de una manera diferente, donde los alumnos puedan comprender mejor y seguir motivados para mejorar continuamente.

Los docentes nuevos llegan con métodos e ideas innovadoras que permite que los alumnos se exijan y motiven, usan herramientas tecnológicas para que los alumnos pueden desarrollar sus habilidades. Si un alumno no está motivado o no encuentra interés en los métodos de enseñanza del docente se crea un ambiente aburrido y empiezan a faltar a clases. Como posible respuesta existe la problemática de los alumnos que no comprenden rápido y necesitan mayor atención, esto no significa que sean alumnos incompetentes más bien, que necesitan otros métodos de aprendizaje. Es necesario una participación activa y comprometida, donde se involucre la Institución, el docente y alumno. Observar el comportamiento y detectar a tiempo cualquier problemática que pueda causar la deserción de los alumnos.

La motivación y el crecimiento de los alumnos también dependen de los docentes, debe haber un balance entre ambos enfoques para crear mejores competencias.

Los resultados de los alumnos de sexto semestre mencionan que, si valoran el criterio y forma de enseñanza del docente, es decir toman en cuenta sus opiniones o bien el esfuerzo que hacen en la materia, tienen la mentalidad de crecimiento y compromiso para continuar con sus semestres obteniendo buenas calificaciones para mejorar su promedio.

Un gran número de alumnos cuentan con beca y es requisito tener buenas calificaciones para concluir con un promedio destacado, por lo que es una motivación extra para seguir adelante.

Por otra parte, los resultados de los alumnos de octavo semestre mencionan que ellos se van más por la experiencia fuera del Instituto, es decir, buscan ejemplos reales en la vida laboral que puedan ser útiles para el desarrollo profesional de cada uno. Según Montoya y Farías (2017) las competencias son las capacidades de una persona para ejecutar un trabajo, por eso los alumnos que están próximos a egresar buscan aprender cómo desarrollarse en la vida laboral y futuros contadores, para ofrecer servicios profesionales de calidad.

Todas las personas tienen mentalidades diferentes, se considera que conforme van avanzando en la carrera el criterio va cambiando pausadamente, por el crecimiento y experiencias de los alumnos en cada ciclo escolar. Es un factor positivo porque indica que sí están aprendiendo con las capacidades y competencias del docente.

Como experiencia propia y futura egresada me planteo la idea de que el tiempo y las formas de enseñanza pueden mejorar, pero siempre habrá una particularidad de aprendizaje que te deja huella como estudiante. Por eso se debe valorar y tener conciencia de ambos enfoques, es decir, alumnos-docente. Los alumnos tienen la obligación de estudiar por su cuenta para comprender mejor un tema, los docentes tienen la posibilidad de explicar un tema complicado con mayor facilidad porque es un tema que conocen y puedan dominar. Insisto en creer firmemente que se puede mejorar en muchos aspectos académicos dentro y fuera del Instituto.

Al principio de este proyecto la percepción del tema no era clara, motivo que llevó a querer buscar continuamente más información del tema. Después, en la aplicación del instrumento y las respuestas de mis compañeros se pudo comprender el tema en diferentes aspectos. Ahora se puede decir que la percepción de los docentes es clara, se pueden identificar las competencias y habilidades de cada uno, en sus tres clasificaciones. Comprender y valorar la planeación de cada uno para impartir cada materia. Así mismo como alumna reconozco mis faltas de motivación hacia el trabajo del docente, en particular al trabajo de los docentes longevos e intermedios.

Se considera que todos los seres humanos tienen habilidades diferentes, como alumna externo la posibilidad de exigir a los docentes mayores competencias, para que los alumnos se exijan a sí mismos, buscando el éxito académico y profesional en ambos enfoques.

Esta investigación sirve como herramienta para todas las personas y futuras investigaciones que quieran tener una percepción más precisa de los alumnos hacia los docentes, con el afán de complementar y mejorar el compromiso de cada uno.

Referencias bibliográficas

- Alvarado Reséndiz J., García Munguía M. y Cornejo Velázquez M. (2016). Motivación Académica en las Aulas a Partir de la Figura del Docente de la Licenciatura en Administración, Michoacán, México.
- Buentello Martínez P. (2013) “Deserción Escolar, factores que determinan el abandono de la Carrera Profesional” Estrategias y Condiciones para el desarrollo del estudiante. Universidad Autónoma de Sinaloa, México.
- Camba Pérez C., Vargas Aceves M. y Cortés P. (2016). Perfil Docente Orientado al Emprendimiento en la Licenciatura en Administración del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México.
- Montoya del Corte, J. y Fariás Martínez, G. M. (2017). Competencias relevantes en Contaduría Pública y Finanzas: ¿Existe consenso entre empleadores, profesores y estudiantes? Contaduría y Administración, próxima publicación, Ciudad de México.
- Murillo, F.J. (2007) Resultados de aprendizaje en América Latina a partir de las evaluaciones nacionales. UNESCO/OREALC.
- Omrod, J. (2005). Aprendizaje humano. 4 ed. Madrid: Pearson Prentice Hall.
- Reeve, J. (2000). Motivación y emoción. Madrid: McGraw-Hill
- Rivera Mendoza G. (2014) La motivación del alumno y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, México.
- Secretaría de Educación Pública (2013). Evaluación docente con enfoque en competencias, Querétaro, México.
- Solanes Puchol, A., Núñez Núñez R. y Rodríguez Marín, J. (2008). Elaboración de un cuestionario para la evaluación de competencias genéricas en estudiantes universitarios, Andalucía Occidental, España.
- Solís Castillo, F., Aguilar Sierra, R. y Pinzón Lizárraga, L. (2017) Percepción de los maestros de secundaria sobre el involucramiento de los padres de familia en la escolarización de sus hijos, Yucatán, México.
- Zúñiga, M.G. (2008). Deserción estudiantil en nivel superior. Causas y solución. Trillas: México